

ASSOCIAÇÃO DA CRIAÇÃO DE OVELHAS COM A SILVICULTURA

AF4EU

ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA SILVOPASTORIL DE OVINOS NA IRLANDA

1. Amieiro (*Alnus glutinosa*) com protetores individuais para árvores 2. Um cordeiro desfrutando da sombra de uma árvore protegida por malha plástica pesada ou após a tosquia. Isso cria um microclima favorável que melhora a sobrevivência do cordeiro e permite que as ovelhas aloquem mais energia para o crescimento e a produção, levando a pesos finais mais precoces para os cordeiros. Além disso, as árvores melhoram a infiltração de água e podem prolongar a época de pastoreio até 17 semanas por ano, reduzindo significativamente os custos de inverno.

“O QUE E PORQUÊ

“Como a criação de ovelhas e a silvicultura podem ser mutuamente benéficas” In Na Irlanda, os ovinos são altamente compatíveis com os sistemas agroflorestais devido ao clima ameno do país e às paisagens variadas. O seu comportamento de pastoreio gere eficazmente a relva densa e a vegetação rasteira, reduzindo a competição por recursos com árvores e culturas. As ovelhas têm um desempenho particularmente bom em sistemas silvopastoris, onde espécies arbóreas como *Alnus glutinosa* (amieiro) e *Salix* spp. (salgueiro) fornecem sombra, abrigo e proteção contra chuvas frequentes.

As ovelhas também contribuem para o ciclo de nutrientes, melhorando a fertilidade e a estrutura do solo na Irlanda, que é predominantemente fértil, embora por vezes ácido. O pastoreio em sistemas agroflorestais ajuda a controlar a vegetação invasora, como o *Pteridium aquilinum* e o tojo (*Ulex europaeus*), reduzindo a dependência de herbicidas químicos.

A introdução de sistemas silvopastoris em zonas montanhosas pode representar uma oportunidade para restaurar a cobertura arbórea, mantendo as práticas de pastoreio nessas zonas. Árvores plantadas estrategicamente oferecem abrigo essencial para o gado, reduzindo o stress e melhorando a produtividade. Além disso, a plantação de árvores contribui para o estabelecimento de infraestruturas verdes, diminuindo o fluxo de água superficial, aumentando a retenção de água no solo e mitigando inundações a jusante.

A plantação de árvores em zonas de montanha deve ter em conta a sensibilidade destes habitats, muitos dos quais estão sujeitos a proteções ambientais. Como tal, todos os esforços de florestação devem respeitar as classificações ecológicas das terras e ser objecto de uma avaliação ecológica exaustiva. Isto garante que a plantação de árvores é compatível com os objetivos de conservação e as práticas sustentáveis de gestão das terras.

Economicamente, a integração de ovinos em sistemas agroflorestais proporciona aos agricultores irlandeses fluxos de rendimento duplo através da produção de carne e lã, melhorando simultaneamente a produtividade da terra e a biodiversidade. Além disso, o pastoreio de ovinos apoia o sequestro de carbono, facilitando o estabelecimento de árvores e o crescimento em pastagens, contribuindo para os objetivos de mitigação climática da Irlanda.

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

" Como estabelecer um sistema silvopastoril para ovinos"

Os sistemas silvopastoris para ovinos oferecem uma flexibilidade de design notável, uma vez que as árvores individuais podem ser protegidas de forma económica, permitindo um planeamento eficiente e adaptável do espaço. As árvores fornecem sombra e abrigo essenciais, ajudando as ovelhas a regular a temperatura corporal, seja carregando um velo pesado ou após a tosquia. Isso cria um microclima favorável que melhora a sobrevivência do cordeiro e permite que as ovelhas aloquem mais energia para o crescimento e a produção, levando a pesos finais mais precoces para os cordeiros. Além disso, as árvores melhoram a infiltração de água e podem prolongar a época de pastoreio até 17 semanas por ano, reduzindo significativamente os custos de inverno.

Padrões de plantação, como aglomerados densos ou faixas largas ao longo das curvas de nível, são recomendados para um estabelecimento e funcionalidade ideais em áreas de montanha. A plantação em zonas ribeirinhas e fundos de vale é particularmente eficaz para melhorar a retenção de água, reduzir a sedimentação e melhorar a qualidade da água ao nível da captação.

A gestão adequada é crucial para evitar danos às árvores nas práticas silvopastoris. O pastoreio fixo não é adequado, pois as ovelhas podem danificar as árvores quando a qualidade da pastagem diminui. O pastoreio rotativo é essencial para proteger as árvores e manter a sustentabilidade do sistema. Certas espécies arbóreas com casca palatável, especialmente na primavera, podem necessitar de proteção contínua mesmo após a remoção dos protetores das árvores. Embrulhar troncos de árvores com malha plástica provou ser eficaz, como mostrado em Loughgall, Co.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: Irlanda, Silvopastorícia, Ovinos, Biodiversidade, Água, Carbono

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Produção de madeira

Com podas e modelagens estratégicas, as árvores do sistema silvopastoril podem produzir madeira de alto valor adequada para vários usos.

Produção de forragens

As ovelhas podem consumir até 40% da sua dieta em folhas. Espécies como *Salix* (salgueiro) e *Corylus avellana* (avelã) são adequadas para poda ou talhadia de cabeça para gerar brotos ricos em nutrientes e palatáveis para o gado.

Fornecimento de recursos na exploração agrícola

Espécies arbóreas como *Larix decidua* (larício), *Quercus robur* (carvalho), *Castanea sativa* (castanha doce) e *Robinia pseudoacacia* (falsa-acácia) podem ser cultivadas para produzir materiais duráveis como postes de vedação, reduzindo a dependência de entradas externas.

Biomassa e trituração

A madeira cortada e os ramos podados podem ser transformados em lascas de madeira para aplicações como cobertura morta ou material de cama, contribuindo para a reciclagem de nutrientes e para a eficiência dos recursos no sistema.

Gestão de pomares

O pastoreio em pomares reduz os custos de corte, utiliza pastagens e aumenta a fertilidade do solo. As ovelhas Shropshire, selecionadas pela sua natureza "amiga das árvores", são particularmente adequadas para este papel. O pastoreio em pomares é inadequado para macieiras em forma de arbusto ou ovelhas do tipo montanha, que são mais propensas a escalar, raspar e danificar a casca.

Benefícios ambientais

A cobertura arbórea nas terras altas estabiliza os solos, reduz a erosão e limita o transporte de sedimentos, melhorando a retenção e a infiltração de água. Isto atenua as inundações a jusante, aumenta a resiliência das bacias hidrográficas e melhora a qualidade da água, retendo sedimentos e filtrando potenciais poluentes.

Várias opções de proteção das árvores são aprovadas ao abrigo do Regime Agroflorestal (FT8). A proteção padrão envolve protetores de árvores de 1,2 metro fixos com dois postes de vedação. Espécies de crescimento rápido como o *Alnus glutinosa* (amieiro) e *Betula pendula* (bétula) são mais bem protegidas usando rede de arame com dois postes, o que proporciona uma cobertura robusta e económica. Para espécies mais espaçadas, como o *Pinus sylvestris* (pinheiro escocês), recomenda-se um conjunto de três postes para fornecer um melhor suporte e acomodar os seus padrões de crescimento. Estas estratégias de proteção promovem o desenvolvimento saudável das árvores, ao mesmo tempo que garantem a compatibilidade com as práticas silvopastoris, equilibrando produtividade e sustentabilidade.

Further Information:

McAdam, J., Ian Short, I., and Hoppé, G. "Opportunities for Silvopastoral Systems in Ireland." *Small-scale Forestry and Rural Development: The Intersection of Ecosystems, Economics and Society*, 2005, coford.ie
Jordon, Matthew W., et al. "Implications of Temperate Agroforestry on Sheep and Cattle Productivity, Environmental Impacts, and Enterprise Economics: A Systematic Evidence Map." *Forests*, vol. 11, no. 12, 2020, p. 1321. <https://doi.org/10.3390/f11121321>

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

DESTAQUES

- O abrigo das árvores pode dar aos animais até 17 semanas extras ao ar livre, economizando em ração e alojamento no inverno. As ovelhas também controlam a erva resistente, os fetos e as tojo, o que significa menos necessidade de pulverizações
- Árvores como amieiro, bétula e salgueiro ajudam o solo a reter mais água, absorvê-la melhor e reduzir as inundações. O pastoreio debaixo de árvores também ajuda ao estabelecimento das árvores jovens e retém mais carbono.
- Os animais pastam naturalmente – até 40% da sua dieta. Árvores como o salgueiro e a aveleira dão-lhes rebentos saborosos e nutritivos que aumentam a saúde e o desempenho.

Pastoreio de ovinos em sistema silvopastoril maduro